

(RESIDÊNCIA DE LEITURA)

Museu Matrioska: um museu dentro de um museu dentro de um museu...

Dr. João Vilnei de Oliveira Filho (UFC)
Carlos Adriel Roque Pires (UFC)
Mariana de Freitas Alves (UFC)
Nico Rabelo Cavalcante (UFC)
Rhian Batista Martins Castro (UFC)
Sávio Teixeira Pacheco (UFC)

Resumo Expandido

O projeto PIBIC “Museus aumentados” nasceu em julho de 2024 do desejo de colocar em contato discentes do curso de Design Digital (DD), do Campus da Universidade Federal do Ceará em Quixadá (UFC-Quixadá), e do Mestrado em Criação Artística Contemporânea (MCAC), da Universidade de Aveiro (UA), em Portugal. Fazendo uso da capacidade técnica e criativa desses estudantes, o objetivo da investigação era, a partir do reconhecimento do estado da arte do uso de tecnologias de Realidade Aumentada (RA) e Hardwares e Softwares Livres (HSL) em espaços museológicos, desenvolver sistemas e projetos que “ampliassem” e misturassem o Museu Histórico Jacinto de Sousa (MHJS), em Quixadá, e o Museu de Santa Joana (MSJ), em Aveiro, de tal modo que obras, características arquitetônicas, objetos, pessoas e histórias de um pudessem ser visualizados e acessados no outro, e vice-versa.

À investigação prática, de desenvolvimento dos sistemas propriamente ditos, somava-se uma pesquisa sobre os acervos dos museus estudados, a história de cada um e a relação que possuem com as cidades em seu redor, de tal modo que fosse possível misturá-los e os sobrepor.

A ideia de relacionar especificamente esses museus vinha também da possibilidade, na altura da criação do projeto, de a pesquisa desdobrar-se em um pós-doc em Portugal, expectativa que se mostrou precipitada já no início das atividades. Com isso, o projeto foi redimensionado, pelo menos por enquanto, passando a focar exclusivamente no MHJS, em seu acervo, e nos estudantes do curso de DD. A partir dessa mudança, o projeto atua, de certa forma, como um organizador e direcionador das atividades que presentemente desenvolvo no

universidade: as disciplinas de graduação que ministro produziram experiências de RA no MHJS, como a de Realidade Virtual (RV), em 2024.2, que propôs uma intervenção no museu a partir de fotografias de obras do artista Jacinto de Sousa (de modo semelhante, o mesmo deverá acontecer em Modelagem Tridimensional e Jogos Eletrônicos, durante 2025.1); os trabalhos de oriento, na graduação e pós-graduação, tratam de temas muito próximos aos da pesquisa, como a realização de projetos que misturem arte e tecnologia, a intervenção artística em obras do acervo de museus ou em espaços museológicos, a criação de jogos utilizando RA, entre outros; as leituras e formações que realizo, além das pesquisas acadêmicas que desenvolvo e as participações em encontros científicos (como este texto, para a Residência de Leitura). Em grande medida, o projeto transformou-se em bússola para a minha vida.

“Museus Aumentados” foi desenhado para ser realizado durante 3 anos. No primeiro, o objetivo específico era digitalizar todas as obras do MHJS e reunir fundamentação teórica e boas experiências brasileiras (estudos e casos) de uso de RA e HSL em museus. Sérgio Eliseu coloca a possibilidade de se desenvolver soluções de RA utilizando *softwares* de código aberto como uma das justificativas para a crescente popularização da tecnologia. (2016, p. 33). Além do que diz o pesquisador, a relevância e a originalidade da pesquisa está na expectativa de desenvolvimento de soluções tecnológicas que, futuramente, possam ser incorporadas, sem custos, por qualquer museu. Esse desejo tem relação com aquilo que preconiza o movimento de *software* livre, que deve ser entendido como "(...) expressão da imaginação dissidente de uma sociedade que busca mais do que a sua mercantilização (...) baseado no princípio do compartilhamento do conhecimento e na solidariedade praticada pela inteligência coletiva conectada na rede mundial de computadores." (Silveira, 2003, p. 38)

Nos primeiros 6 meses de atividades, o projeto focou na formação da equipe, com a realização dos seguintes cursos da ENAP¹: Acessibilidade em Museus; Conservação Preventiva para Acervos Museológicos; Documentação de Acervo Museológico; Inventário

¹ A Escola Virtual de Governo (EV. G) é o ambiente de cursos a distância da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Mais informações em: <https://www.escolavirtual.gov.br/>. Último acesso em 20/04/2025.

Participativo; Plano Museológico: Planejamento estratégico para museus; Para fazer uma exposição. Os cursos foram criados pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) e seus conteúdos foram importantes tanto para nivelar o conhecimento dos participantes do projeto sobre o assunto como para embasar teoricamente as decisões que envolvem a digitalização das obras do MHJS.

Em 2025.1 têm início, efetivamente, as atividades de digitalização do museu com o desenvolvimento da experiência “Museu Matrioska”. A ideia é disponibilizar ao público, no próprio MHJS, a possibilidade de realizar uma visita virtual ao museu, a partir do *smartphone* enquanto está a visitar o museu. A expectativa é que, em um primeiro momento, o público praticamente não perceba a diferença entre o museu virtual e o “analógico”, quase como acontece com as matrioskas, as bonecas russas de madeira que se encaixam umas dentro das outras e que, normalmente, além das dimensões, têm poucas diferenças entre si. A experiência vai demandar do público um olhar atento, quase investigativo, para perceber, com o passar do tempo, as pequenas mudanças pelas quais o espaço vai passar.

No futuro, a expectativa é que várias versões de “Museu Matrioska” estejam disponíveis, e que a experiência possa ser realizada também fora do MHJS, permitindo que qualquer pessoa, onde quer que esteja, possa conhecer o acervo do museu como quem desmonta as várias camadas de um brinquedo.

REFERÊNCIAS

ELISEU, Sérgio Rafael Tomé das Neves. *O mundo como uma C.A.V.E. - estratégias narrativas em Realidade Aumentada*. 2016. 218 f. Tese (Doutoramento em Arte e Design) – Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Porto, 2016.

SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. Inclusão digital, software livre e globalização contra-hegemônica. In SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. (org.). *Software livre e inclusão digital*. São Paulo: Conrad Editora do Brasil, 2003. p. 17-48

Como citar este texto:

FILHO, João V. O.; PIRES, Carlos A. R.; ALVES, Mariana F.; CAVALCANTE, Nico R.; CASTRO, Rhian B. M.; PACHECO, Sávio T. Museu Matrioska: um museu dentro de um museu dentro de um museu.... In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-4.